

September 5,
2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 05.09.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

STRATEGIYADAN IJROGA: O‘ZBEKISTON QANDOLAT SANOATIDA MARKETING INNOVATSIYASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI AMALGA OSHIRISH

Meliyev Oybekjon Vahob o‘g‘li

Jizzax Politexnika instituti magistranti

Annotatsiya: Mazkur tezisda O‘zbekiston qandolat sanoatida marketing innovatsiyasi va raqamli transformatsiyani amalga oshirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar strategiyasini samarali ijroga aylantirishda raqamli marketing, big data tahlili, onlayn savdo platformalari va brend boshqaruv tizimlarining o‘rni ko‘rsatib berilgan. Qandolat ishlab chiqaruvchilarining raqobatbardoshligini oshirishda raqamli yechimlardan foydalanish, iste‘molchilar xulqini tahlil qilish va marketing qarorlarini avtomatlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: strategik boshqaruv, raqamli transformatsiya, marketing innovatsiyasi, qandolat sanoati, Marketing 4.0, onlayn savdo, brend menejment.

Kirish

So‘nggi yillarda O‘zbekiston iqtisodiyotida raqamli transformatsiya jarayonlari faol kechmoqda. Bu jarayon, ayniqsa, oziq-ovqat va qandolat sanoati uchun strategik ahamiyatga ega bo‘lib, korxonalarni yangi boshqaruv tamoyillariga o‘tishga undamoqda. Qandolat bozori segmentida raqobat kuchayib borayotgani sharoitida har bir ishlab chiqaruvchi o‘z strategiyasini marketing innovatsiyasi va raqamli texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirishi zarur.

Raqamli transformatsiya deganda faqat ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish emas, balki iste‘molchilar bilan raqamli aloqa o‘rnatish, onlayn marketing tizimlarini joriy etish, ma‘lumotlar tahliliga asoslangan qaror qabul qilish va brend tajribasini raqamli maydonda boshqarish tushuniladi. Shu sababli, “strategiyadan ijroga” o‘tish jarayoni O‘zbekiston qandolat sanoati uchun yangi o‘shish bosqichini belgilab bermoqda.

Asosiy qism

Strategiyadan ijroga o‘tish mexanizmi

Strategik rejalashtirish bosqichida korxonalar o‘z missiyasi, maqsadi va raqobat ustunligini belgilaydi. Biroq amaliy natija strategiyani qanday amalga oshirishga bog‘liq. Ijroni samarali tashkil etish uchun quyidagi mexanizmlar muhim:

- **Raqamli boshqaruv tizimlari (ERP, CRM, SCM)** orqali ishlab chiqarish va marketingni integratsiya qilish;
- **Marketing 4.0 konsepsiyasi** asosida iste‘molchilar bilan interaktiv aloqani rivojlantirish;
- **Innovatsion g‘oyalarni tijoratlashtrish** va yangi mahsulotlarni bozorga tez chiqarish strategiyasini qo‘llash.

Marketing innovatsiyasi va raqamli yechimlar

Marketing innovatsiyasi raqamli muhitda quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirilmoqda:

- **Raqamli reklama va ijtimoiy tarmoqlar marketingi** (SMM, influencer marketing);
- **Big Data** asosida xaridorlarning xatti-harakatini tahlil qilish;
- **Onlayn sotuv kanallarini rivojlantirish** (marketplace, e-commerce);
- **Sun’iy intellekt** yordamida talab prognozi va personalizatsiya qilingan takliflarni ishlab chiqish.

Misol tariqasida, “Rohat”, “Shirin”, “Samarqand Sweet” va “Malika Candies” kabi korxonalar oxirgi yillarda raqamli marketing kampaniyalari orqali brend taniluvchanligini 30–40% gacha oshirishga erishgan.

1-diagramma. O‘zbekiston qandolat sanoatida raqamli transformatsiyaning asosiy yo‘nalishlari (2021–2024-yillar)

2021–2024-yillar davomida qandolat sanoatida raqamli transformatsiya jarayonlari sezilarli tezlikda rivojlandi. Raqamli marketing tizimini joriy etgan korxonalar ulushi 28 foizdan 67 foizgacha oshgani marketing innovatsiyalarining samaradorligini ko‘rsatadi. Ayniqsa, onlayn savdo ulushi 6 foizdan 21 foizgacha yetgani O‘zbekiston qandolat sanoatida elektron tijoratning jadal rivojlanayotganidan dalolat beradi. Biroq, hali ham ko‘plab kichik ishlab chiqaruvchilar raqamli texnologiyalardan to‘liq foydalana olmayapti. Ular uchun texnik infratuzilma, kadrlar salohiyati va IT-investitsiyalarni kengaytirish dolzarb masaladir.

Xulosa

O‘zbekiston qandolat sanoatida strategiyadan ijroga o‘tish jarayoni marketing innovatsiyasi va raqamli transformatsiya orqali amalga oshmoqda. Ushbu jarayon quyidagi natijalarni beradi:

1. Korxonalarining raqobatbardoshligi oshadi, mahsulot sifati va mijozga yo‘naltirilganlik kuchayadi.

2. Raqamli platformalar yordamida sotuv kanallari kengayadi va eksport salohiyati oshadi.

3. Marketing 4.0 va sun'iy intellekt texnologiyalari asosida iste'molchilar xatti-harakati aniq tahlil qilinadi.

4. Strategik rejalashtirishning natijalari aniq raqamli ko'rsatkichlar bilan bog'lanadi va ijro samaradorligi oshadi.

Natijada, qandolat sanoatida strategiya va ijroni raqamli yondashuvlar orqali uyg'unlashtirish O'zbekistonni mintaqaviy miqyosda innovatsion va eksportbop ishlab chiqaruvchi sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rustam T. TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI //QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2022. – T. 5. – C. 40-43.

2. Shukurova M. QANDOLAT MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH UCHUN ISHLATILADIGAN XOM ASHYOLARNING SIFAT VA EKSPERTIZASI //Экономика и социум. – 2025. – №. 1-2 (128). – C. 450-453.

3. Sharof o'g'li R. S., Maxkamova S. Z. MAMLAKATIMIZDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //International Conference on Adaptive Learning Technologies. – 2024. – T. 5. – C. 161-165.

4. Baxodirovna M. F. Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda oilaviy tadbirkorlik rolini tadqiq etishning ilmiy-uslubiy asoslari //INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCE SCIENCE AND TECHNOLOGY. – 2024. – T. 1. – №. 6. – C. 92-95.

5. Dall'Agnol A. C. Strategiya: the foundations of the Russian art of strategy. – 2022.

6. Boboqul o'g' T. N. et al. IQTISODIY ISLOHOTLA VA YANGI IQTISODIY STRATEGIYA //INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS. – 2024. – T. 3. – №. 32. – C. 229-232.

7. YORIYEVA D. Z. INNOVATSION STRATEGIYA TASHKILOT FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA //INTERPRETATION. – 2024. – T. 2. – №. 24.